

випробувати в різних видах діяльності, розвинути власті обдарування, самовдосконалитися. Завдання ж викладача - створити умови, за яких природні здібності студента знайдуть шлях до зовнішнього вияву. Це і є вершина педагогічної майстерності.

Таким чином, якісні зміни в освітніх процесах спрямовані на підготовку фахівців нової генерації, здатних постійно удосконалювати професійну мобільність за допомогою використання сучасних технологій навчання. Це, в свою чергу вимагає нових підходів до підготовки педагогічних кадрів. Педагогічний процес у закладах освіти має передбачати підготовку фахівця для того, щоб він постійно навчався, розвиваючи розумові здібності, професіоналізм і світогляд.

Список використаних джерел:

1. Руденко, О. М. Гуманізація освітнього процесу: концептуальні підходи / О. М. Руденко. – Львів: Світ, 2021. – 256 с
2. Гончаренко, С. У. Педагогічна інноватика: теорія і практика / С. У. Гончаренко. – Київ: Освіта, 2013. – 384 с.
3. Стинська, В. Методика викладання у вищій школі / В. Стинська. – Івано-Франківськ: 2016. – 320 с.
4. <http://osvita.ua/school/method/9170/>
5. <https://mon.gov.ua/>

Альона Палієнко,
викладач англійської мови
Черкаський державний бізнес-коледж,
м. Черкаси, Україна

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: емоційний інтелект, соціальна комунікація, глобалізація, стресостійкість, самосвідомість, соморегуляція.

Сучасні виклики суспільства змінюють світогляд та ментальне здоров'я українців. Наразі важливими навичками учасників освітнього середовища є розуміння власних емоцій, переживань та уміння ними управляти. Враховуючи прогнози щодо майбутнього ринку праці, важливим стає розвиток навичок критичного мислення, комунікаційних здібностей та стресостійкості, які забезпечать успішну кар'єру у сучасній глобалізованій економіці [1, с. 96]. Однією з категорій, яка розкриває описані явища є емоційний інтелект. У наукових дослідженнях емоційний інтелект розглядають як здатність розпізнавати, розуміти та керувати як власними емоціями, так і емоціями інших людей. У сучасному світі, де соціальні взаємодії є невід'ємною частиною успішного професійного та особистого життя, емоційний інтелект відіграє важливу роль у розвитку ефективної комунікації – це не просто уміння висловлювати свої думки чи переконання, а здатність робити це з урахуванням емоційних потреб і почуттів інших людей.

В умовах військового стану емоційний інтелект стає особливо важливим для учасників освітнього процесу, зокрема, здобувачів освіти, який допомагає розуміти й керувати власними емоціями в стресових ситуаціях, знижувати рівень тривожності та підтримувати психологічне здоров'я. Крім того, емоційний інтелект сприяє співчуттю та емпатії до оточуючих, що є ключовим для створення підтримуючого середовища під час навчання і соціальної взаємодії в складні часи.

Теоретичні дослідження сутності емоційного інтелекту ґрунтовно викладено в працях численних вітчизняних науковців, які досліджують психологічні особливості, механізми розвитку, а також вплив емоційного інтелекту на особистісний і професійний

розвиток людини. Слід відмітити вагомий внесок за даною темою Е.Л. Носенко, М.М. Шпак, Я.М. Куценко, В.Ф. Моргун, О.Л. Лящ, Л.Л. Журавльова, Ю. Житкевич та ін. Вартими уваги є дослідження емоційного інтелекту в умовах воєнного стану та екстремальних умовах, які висвітлено в працях І.І. Смачило, С.В. Марчук, З.М. Закалик, К.М. Васюк, О.С. Рибас, Курило Л.Ф., О.О. Сєвонькаєва та ін.

Загалом поняття емоційного інтелекту не нове. Вивчення емоційного інтелекту набуло обертів у 1980-х роках і було популяризовано Деніелом Гоулманом у бізнес-сфері завдяки його бестселеру «Емоційний інтелект – чому він може мати більше значення, ніж EQ» [1]. Гоулман визначив концепцію EQ наступним чином: Емоційний інтелект (EQ) – це знання про те, що відчуває людина і здатність справлятися з цими почуттями, не дозволяючи емоціям поглинати себе [1]. До додаткових характеристик емоційного інтелекту відносяться:

- здатність мотивувати себе на виконання роботи, бути креативним і працювати на вершині своїх можливостей;

- відчувати, що відчувають інші, та ефективно керувати стосунками. На основі вищезазначених характеристик було виділено п'ять складових емоційного інтелекту. Самосвідомість – «глибоке розуміння своїх емоцій, сильних і слабких сторін, потреб і спонукань». Люди з високим рівнем самосвідомості дуже чесні з собою та іншими. Вони знають, як їхні почуття впливають на виконання роботи. Саморегуляція – контроль над своїми почуттями та прийняття продуманих рішень на противагу прийняттю нерациональних рішень через імпульсивну поведінку. Високий рівень саморегуляції дозволяє людині впевнено справлятися з неоднозначністю світу. Мотивація – дозволяє досягати високих результатів завдяки пристрасному бажанню досягти мети. Ці оптимістично налаштовані люди грамотно справляються з невдачами і створюють високопродуктивний клімат у командах і проектних групах. Емпатія – демонструє розуміння почуттів інших людей. Це особливо важливо в командній роботі, де розвиваються відносини. Соціальні навички – це п'ятий компонент EQ, який стосується здатності налагоджувати взаєморозуміння через дружелюбність і доступність [2, с. 502].

Житкевич Ю. описує дослідження, щодо залежності переживання сильного емоційного напруження від рівня емоційного інтелекту, яке показало: у 80 % опитуваних з низьким рівнем емоційного інтелекту наявний низький ступінь стресостійкості; пороговий – у 13,3 %; високий – 6,7 %. Середній рівень емоційного інтелекту у 66,6 % породжує пороговий ступінь стресостійкості; у 16,7 % – високий; у 16,7 % – низький. 66,7 % опитуваних з високим та 33,3 % з середнім ступенем стресостійкості мають високий рівень емоційного інтелекту. Такі результати вказують на те, що між емоційним інтелектом та стресостійкістю існує певний взаємозв'язок: високий рівень емоційного інтелекту в основному забезпечує високий ступінь стресостійкості, середній – пороговий, низький – низький. Дане дослідження показало, що опитувані з низьким рівнем емоційного інтелекту мають низьку ступінь опору стресу (80 %), з середнім – порогову (66,6 %), з високим – високу (66,7 %). [3].

Українська освітня спільнота та і суспільство в цілому, зіткнулася з непередбачуваними викликами – оголошення воєнного стану,» кожна людина стикнулася з такими проблемами, як емоційна нестабільність, стрес, внутрішня напруга, відчуття неспроможності щось робити та нестабільністю [4, с. 89]. Рибас О.С., робить акцент на тому, що «у воєнний час психологічна підтримка в освітньому середовищі відіграє дуже важливу роль для забезпеченні благополуччя та психічного здоров'я учасників освітнього процесу: дітей, батьків та найголовніше, це викладачів» [5, с. 1151]. Автор покладає важливу роль у врегулюванні цих процесів на психологічну службу, які використовують емоційний інтелект як інструменту для регуляції своїх

емоцій чи станів та емоцій і станів безпосередньо учасників освітнього процесу. «Використання емоційного інтелекту для надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу під час війни є надзвичайно важливим та ефективним інструментом. Емоційний інтелект включає в себе здатність розуміти, контролювати та виражати свої емоції, а також емпатію та здатність співчувати і, що найважливіше, розуміти емоції інших людей» [5, с. 1151].

З вищевказаного можна зробити висновок, що емоційний інтелект допомагає людям ефективно управляти своїми почуттями та адаптуватися до стресу, що особливо важливо у складних життєвих обставинах, таких як війна. Розвинутий EQ сприяє здатності підтримувати спокій і будувати гармонійні стосунки з оточуючими. В умовах кризи психологічна підтримка, що базується на емоційному інтелекті, стає важливим інструментом для збереження психічного здоров'я та добробуту учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Боровик Т.М. Устиченко С.В. Life та Soft Skills у контексті кар'єрного зростання. *Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект* : матеріали X міжнародної науково-теоретичної конференції, Черкаси, 21-22 березня 2024 р. С. 95-97. <https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4857>
2. Goleman D. Emotional Intelligence – Why it Can Matter More Than IQ/ URL: <https://asantelim.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/daniel-goleman-emotional-intelligence.pdf> (дата звернення 11 листопада 2024).
3. Маруховська-Картунова О., Рищак Н., Гапончук О. Роль емоційного інтелекту як soft skills у сучасному освітньому процесі. *Вісник науки та освіти*. 2023. №6(12), С. 496-507. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-6\(12\)-496-508](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-6(12)-496-508)
4. Житкевич Ю. Переживання сильного емоційного напруження залежно від рівня емоційного інтелекту. [Електронний ресурс] URL: <https://2cm.es/Nq-o>
5. Смачило І. Управління емоційним інтелектом в умовах воєнного стану. [Електронний ресурс] URL: <http://surl.li/zvfdkb> (дата звернення 11 листопада 2024).
6. Рибас О.С., Гура Т.В. Використання емоційного інтелекту при наданні психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах війни [Електронний ресурс] URL: <https://2cm.es/Nq-n> (дата звернення 11 листопада 2024).

Лідія Сидорів,

*викладач Івано-Франківського фахового коледжу,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна*

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Ключові слова: патріотичне виховання, національна свідомість, громадянська відповідальність, педагогічний коледж, освітньо-виховне середовище, методичні рекомендації, програми патріотичного виховання.

Військова агресія та епістеміцид російської федерації по відношенню до нашої держави, колаборація та саботаж громадян України, що декларували свій "патріотизм", а на ділі які зрадили Україну спричиняють потребу дослідження питання національно-патріотичного виховання молоді. В умовах триваючої воєнної і культурної експансії, національно-патріотичне виховання повинно бути одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку самосвідомості народу, формування в дітей та молоді національних цінностей та ідентичності, поваги до